

ti reali, dogma della medicina ippocratica e galenica, conduce a una ridefinizione della biologia e della psicologia (cfr. p. LXXXII). In esse, pertanto, si risolvono sia il temperamento sia la morfologia. Il ricorso alla melanconia, effettuato da Sanchez per il suo influsso sul carattere e sul temperamento, viene ricondotto a una considerazione propriamente fisiologica, al di fuori degli influssi demoniaci di tipo ficiniano e neoplatonico. Appare evidente come la posizione speculativa di Francisco Sanchez non potrebbe essere compresa in tutta la sua portata se non si tenessero presenti la formazione e l'esercizio della pratica medica. Perciò, secondo Buccolini, proprio nei trattati filosofici, alla luce di una più matura pratica medica e d'insegnamento filosofico, emerge con maggiore chiarezza una proposta teorica compiuta e concreta (cfr. p. LXVII). Inoltre, la polemica contro la scienza e l'epistemologia aristotelica, incentrate sulla logica degli universali e sulla teoria del sillogismo, si espande, parallelamente, nella rinnovata confutazione della certezza della matematica. Un esempio particolarmente significativo di tale fenomeno risulta essere la *Lettera a Clavio*, scritta dopo il 1589, dove Sanchez, riprendendo il dialogo epistolare con il gesuita del Collegio Romano Cristoforo Clavio, discute sulla presunta validità scientifica ed epistemologica della matematica. In quest'opera, a una geometria fondata sul sillogismo e sulle dimostrazioni euclidee, egli contrappone una scienza empirica e fondata sui sensi, evitando così di prendere parte al dibattuto problema della certezza scientifica che aveva coinvolto, tra gli altri, anche Nizioli, Campanella e Montaigne.

In definitiva, la presente edizione permette di restituire Sanchez al complesso orizzonte speculativo che ha accompagnato lo sviluppo del suo pensiero filosofico e scientifico. Un orizzonte teso alla realizzazione di una filosofia che, affrancata da gravami dogmatici, si rinnova attraverso la pratica e l'uso esemplari sull'esperienza medica; una filosofia che vuole essere operativa senza doversi attenere a gravami di natura dogmatica o a definizioni puramente nominali. La scelta di editare le opere filosofiche di Francisco Sanchez può, quindi, risultare foriera di nuovi spunti di riflessione che permettano di rivedere la definizione di "scettico" che solitamente si attribuisce al medico di Tuy. Possiamo piuttosto ipotizzare che la *sképsis* sancheziana sia veramente la ricerca in senso greco, in senso socratico, aperta alle varie prospettive di conoscenza della realtà e aliena a qualsiasi forma di pessimismo derivante dal declino dei modelli scolastici e dal disorientamento che ne è conseguito e che tanto ha caratterizzato l'orizzonte filosofico del tardo Rinascimento europeo.

Manuel De Carli
Università del Salento

***Legenden der Berufung*, a cura di Patricia Oster e Karlheinz Stierle (Winter Verlag: Heidelberg, 2012).**

Il volume curato da Patricia Oster e Karlheinz Stierle raccoglie i testi presentati nel 2009 nella sezione *Legenden der Berufung* del XXXI Deutscher Romanistentag (*Romanistik – Beruf und Berufung*, Bonn) e affronta il tema della *Berufung* in prospettiva

diacronica e interdisciplinare. Si tratta dell'evento della "chiamata" o "vocazione", che coinvolge un singolo di fronte a Dio o a se stesso in un momento di svolta della propria esistenza, quando cioè l'orientamento complessivo dato alla condotta subisce un decisivo riassetto. L'accento che il titolo pone sulla "leggenda" rimanda alla dimensione narrativa di questo accadimento, che viene riprodotto e (ri)costruito attraverso il suo recupero nella memoria personale, letteraria o anche artistica. Non per niente la *Urszene*, come la definiscono i curatori (p. 7), della *Berufung* viene individuata nelle *Confessiones* di Agostino, opera al tempo stesso autobiografica e letteraria, nella quale la conversione è una conversione a tutto tondo e la fonte della chiamata è la fonte per eccellenza, vale a dire Dio. Nell'episodio in questione la voce che porta Agostino a leggere un passo di Paolo è la voce adombrata nel *Ruf* di *Berufung* e nella *vox* del latino *vocatio*, passato poi all'italiano "vocazione" nonché, fra gli altri, al francese e all'inglese *vocation*. Storia della lingua, della cultura e dell'arte si intrecciano evidentemente nella ricezione di un plesso teorico ed esistenziale di grande pregnanza.

Non stupisce allora che il primo contributo del volume (P. Blumenthal, *La sémantique de 'vocation': de Calvin à de Gaulle*, pp. 13-26) sia dedicato all'evoluzione del termine francese *vocation* dal XVI fino al XX secolo e vi ravvisi una crescente secolarizzazione, soggettivizzazione e collettivizzazione: lo scenario teologico iniziale si modifica andando a incidere sulla fonte della chiamata, che a partire dal XIX secolo diventa, da un lato, interna all'individuo che opera un processo di intro-

spezione, dall'altro, in un moto solo apparentemente paradossale, interna alla collettività sull'onda della nascente sociologia. Il secondo contributo (V. von Rosen, *Der Ruf im Bild. Reflexionen über ein Sujet in Caravaggios Berufung Matthäi*, pp. 27-46) affronta l'iconografia della vocazione sulla scorta della *Vocazione di San Matteo* del Caravaggio. In questo caso, l'interesse va alla resa pittorica dell'evento, che a causa, o meglio, grazie alla dubbia identificazione del protagonista della conversione diventa appello all'osservatore, a sua volta chiamato a rivolgere a se stesso le parole che nel quadro Gesù sta rivolgendo a Matteo. Il terzo contributo (M. Moog-Grünwald, *Konstellationen der Berufung. Nathalie Sarrautes Enfance in der Tradition Augustins*, pp. 47-59) analizza il modello di vocazione inaugurato da Agostino e vi vede l'inizio di una tradizione che, radicalmente differente da quella relativa alla chiamata di Paolo, arriva fino al XX secolo. La novità di questo paradigma vocazionale risiede nell'inserimento del riferimento testuale in un accadimento che prima era unicamente "acustico": se per Paolo è solo la voce di Dio a ingenerare la conversione, a partire da Agostino è la connessione tra la voce e la lettura di un passo biblico, a sua volta traduzione testuale della voce di Dio, a promuovere l'evento. In questa nuova costellazione viene a ragione ravvisato l'inizio di un lungo e fruttuoso modo di descrivere, pensare e riprodurre la vocazione.

I successivi sei contributi affrontano le variazioni sul tema della chiamata tra Medioevo e prima modernità, in un andamento cronologico che acquisisce anche valenza interpretativa. Dalla centralità dell'udito nelle agiografie

e nei romanzi medievali (M. Zink, *Le récit de vocation au Moyen Âge. Parole et silence*, pp. 61-65) come anche nel *Perceval* di Chrétien de Troyes (S. Wodianka, *Perceval als Pfingstroman. Sprache, Zeit und Berufung bei Chrétien de Troyes*, pp. 67-82), si passa alla consapevole ripresa del modello agostiniano in Petrarca. L'episodio sul Monte Ventoso diventa però, a dispetto di un'immediata e irriflessa aspettativa, radicale rivisitazione della fonte esplicita, nella misura in cui l'unica chiamata ascoltata è quella della vocazione poetica (K. Stierle, *Der unerhörte Ruf. Petrarca und Augustinus auf dem Mont Ventoux*, pp. 83-92) e diventa segno di una cesura epocale in direzione della soggettivizzazione dei modelli culturali cristiani (G. Regn, *Feigenbaum und Buche. Zum petrarkischen Konversionsphantasma in Canzoniere 54*, pp. 93-106). In maniera analoga, la dedizione alle scienze naturali diventa per Descartes una svolta occasionata, stando al racconto mediato dal suo biografo Adrien Baillet, da un sogno avuto in giovane età che permette di parlare a pieno titolo di vocazione (M. Schwarze, *Rhetorik der Berufung. Descartes' Träume über die Erweckung zu den mirabilis scientiae fundamenta*, pp. 107-126).

Il processo di secolarizzazione, soggettivizzazione e professionalizzazione a cui va incontro il plesso teorico ed esistenziale della *Berufung*, accennato nel caso di Descartes, viene approfondito in relazione al rapporto con il *Beruf* ("mestiere"), e nello specifico a quel particolare *Beruf* che è la scrittura, in casi in cui viene lamentata l'assenza di un qualsiasi *Ruf*: Rousseau e Michel Leiris (F. Sick, *Berufung ohne Ruf. Berufslegenden bei Jean-Jacques Rousseau und Michel Leiris*, pp. 127-149). Se-

guono due contributi dedicati al XIX secolo, quando lo iato tra vocazione sacra e vocazione secolare si fa evidente (J. Steigerwald, *Stendhals Legenden der Berufung. Vie de Henry Brulard/Le Rouge et le Noir*, pp. 151-171), e quando l'evento della vocazione, privato del suo carattere di unicità e divenuto quindi ripetibile, risente di un processo di psicologizzazione ormai inarrestabile (S. Narr, *Berufung mit Zwischenrufen. Flauberts Berufslegende La Légende de saint Julien l'Hospitalier*, pp. 173-190). Lo sviluppo dell'esperienza della chiamata nel XX secolo avviene sempre a partire dalla rivisitazione di testi o figure del passato, come San Genesio per Sartre (P. Oster, *Saint Gene(s)t. Eine Berufslegende bei Routrou und Sartre*, pp. 191-205) o la tradizione delle *Vite* a partire da Plutarco fino al contromodello di Foucault per Michon (W. Asholt, *Berufslegenden bei Pierre Michon*, pp. 207-216). Chiude il volume un contributo dedicato ai due diversi miti fondativi della filologia romanza, quello incentrato su Friedrich Diez e quello incentrato su Gaston Paris, entrambi presentati come destinatari di una chiamata, di Goethe e, rispettivamente, del padre Paulin (U. Bähler, *Vocations de philologues (Friedrich Diez et Gaston Paris). Fleur de l'enfer ou fruit du paradis?*, pp. 217-230).

Nel complesso, il volume è un valido contributo alla storia di un particolare aspetto della cultura occidentale e ha il pregio di non concentrarsi univocamente su un unico approccio disciplinare o su un'unica epoca. Il tema scelto è in quanto tale di grande attualità scientifica perché permette connessioni con un altro concetto, molto vicino a quello di *Berufung* e al momento al centro dell'interesse di

germanisti e storici della filosofia, vale a dire il concetto di *Bestimmung des Menschen*. Legati dal richiamo alla “voce” (*vox* di “vocazione”, *Stimme* di *Bestimmung*), ma divisi dal ruolo che questa radice svolge nelle rispettive storie, i due concetti meriterebbero forse una programmatica analisi comparata, che sapesse trarre profitto dalla collaborazione di studiosi di differente estrazione disciplinare. Se un’intrapresa del genere possa ambire, come i curatori suggeriscono nel loro *Vorwort* in relazione alla sola nozione di *Berufung*, ai risultati ottenuti da Auerbach con il concetto di “mimesis” (p. 12), è questione che solo il tempo e gli studi futuri sapranno verificare.

Laura Anna Macor
Università di Padova

Lorenzo Leonardo Pizzichemi, *Carl Immanuel Diez e gli inizi dell’idealismo tedesco* (Lecce-Brescia: Pensa MultiMedia Editore, 2013).

Fino a qualche tempo fa, una lacuna degli studi italiani sull’idealismo tedesco consisteva nell’assenza di una monografia su Carl Immanuel Diez (1766-1796), *Repetent* (moderno assistente) nello *Stift* di Tubinga nel periodo in cui vi studiavano Hegel, Schelling e Hölderlin. Obiettivo dichiarato del testo di Pizzichemi è colmare la suddetta lacuna, fornendo una interpretazione originale anche rispetto ai lavori in lingua tedesca (soprattutto rispetto al lavoro di Dieter Henrich).

In ottemperanza ai suoi propositi, il testo è diviso in due sezioni: la prima è volta a

fornire una ricostruzione-presentazione adeguata della vita e del pensiero di Diez (di cui ci sono pervenuti soltanto a. due testi pubblicati di metodologia medica e farmacologica; b. manoscritti teologico-filosofici; c. lettere); la seconda vaglia invece le influenze di Diez su Hegel, Schelling e Hölderlin.

Il pensiero di Diez si muove su due direttrici: da un lato è una critica alla teologia, dall’altro una riflessione, anch’essa critica, sulla filosofia di Reinhold (e dunque anche di Kant). La tesi di Pizzichemi è che in tutta l’opera sia presente una forte matrice kantiana (anche nelle pubblicazioni di metodologia scientifica, che dimostrerebbero ampia coscienza di terminologia e problemi della terza *Critica*), che non prende però la forma di un manierismo, raggiungendo piuttosto esiti originali e radicali. Ad esempio, nella sua critica alla teologia, Diez, pur partendo dalle riflessioni contenute nelle prime due *Critiche*, giunge a conclusioni in contraddizione con la stessa lettera kantiana. Se la rivelazione non può, per ovvi motivi, essere ammessa in campo teoretico dato che non può essere oggetto di esperienza possibile, essa deve essere esclusa anche dal campo pratico. Non c’è posto per la divinità delle religioni rivelate, difatti, nemmeno nell’ambito della morale, dato che per Diez Dio godrebbe di esistenza soltanto come ornamento indissolubile dall’azione etica concreta e non come *presupposto* o *postulato* della morale in generale. Dio non sarebbe nulla più che una «mera scenografia di un imperativo pratico» (p. 112). Nel contesto in cui fu formulata, tale tesi doveva risultare piuttosto potente e anti-convenzionale, dal momento che esclude tas-